

ИНСТИТУТ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД «ЗАСТОЯ» И НАЧАЛА «ПЕРЕСТРОЙКИ»**THE INSTITUTE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE SOVIET STATE IN THE FINAL PERIOD OF "STAGNATION" AND THE BEGINNING OF "PERESTROIKA"****УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,***д.и.н., к.ю.н., профессор,**Краснодарский университет МВД России.***UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,***Doctor of History, Candidate of Law, Professor,**Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.*

В период известной горбачевской «перестройки» советское государство претерпело серьезные трансформации практически во всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни, и этот процесс довольно подробно исследован в историко-правовой литературе. Вместе с тем перестройка не стала результатом чьих-либо неожиданных решений – ей предшествовал период брежневского затяжного кризисного «застоя», негативные последствия которого и обусловили необходимость перестроечных перемен. В статье в этом контексте рассматриваются особенности развития института местных Советов народных депутатов в завершающий период застоя (первая половина 1980-х гг.) и первые годы перестройки (1985-1986 гг.), учитывая, что характеристики именно местной власти наиболее концентрированно отражают государственно-правовые отношения СССР исследуемого периода. Акцент при этом делается на юридической стороне исследования. Соответственно анализируются нормативно-правовые акты, нормами которых регулировались полномочия и другие вопросы деятельности местных Советов, материалы партийных структур монополю правящей КПСС, научные труды, где затрагивается заявленная проблематика. Отмечается, в частности, что руководство советского государства, имея в виду имеющиеся проблемы, осознавало необходимость трансформации общества, в том числе предстояло изменить статус местной власти, однако этого не произошло, а сам институт местных Советов был упразднен после распада СССР в 1991 г.

During the period of Gorbachev's well-known "perestroika", the Soviet state underwent serious transformations in almost all spheres of socio-political and socio-economic life, and this process has been studied in detail in historical and legal literature. At the same time, perestroika was not the result of someone's unexpected decisions - it was preceded by the period of Brezhnev's protracted crisis "stagnation", the negative consequences of which determined the need for perestroika changes. In this context, the article examines the features of the development of the institution of local Councils of People's Deputies in the final period of stagnation (the first half of the 1980s) and the first years of perestroika (1985-1986), taking into account that the characteristics of local government most concentratedly reflect the state and legal relations of the USSR in the period under study. The emphasis is on the legal side of the study. Accordingly, the regulatory legal acts are analyzed, the norms of which regulated the powers and other issues of the activities of local Councils, the materials of the party structures of the monopoly ruling CPSU, scientific works that touch upon the stated issues. It is noted, in particular, that the leadership of the Soviet state, bearing in mind the existing problems, realized the need to transform society, including the need to change the status of local govern-

ment, but this did not happen, and the institution of local Councils itself was abolished after the collapse of the USSR in 1991.

Ключевые слова: перестройка, застой, местные Советы, власть, КПСС, общество, государство.

Key words: perestroika, stagnation, local Councils, power, CPSU, society, state.

С середины 1960-х гг. в СССР начался период, который в истории именуется как «застой», связанный с глубоким кризисом советской экономики, в результате чего уровень жизни советских граждан стал снижаться с рубежа 1980 г. Между тем в советском обществе были совсем другие ожидания. Так, в 1961 г. на XXII съезде КПСС было торжественно провозглашено, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, а через двадцать лет будет построена материально-техническая база коммунистического общества. На том же форуме говорилось о повышении роли местных Советов депутатов трудящихся, которые как институт публичной власти на нижнем уровне должны были трансформироваться в общественное самоуправление народа, что предусматривалось теорией марксизма-ленинизма, лежащей в основе деятельности монополюбно правящей в СССР коммунистической партии. И все это говорилось и публиковалось во множестве средств массовой информации, учебных пособиях, монографиях и т.д.

Очевидно, такой подход объяснялся определенной эйфорией от социально-экономического подъема развития советского государства в конце 1950-х - начале 1960-х гг., когда в условиях мирного времени государству удалось, несмотря на определенные издержки, выделять значительные средства на повышение благосостояния советских граждан, в частности, началось массовое жилищное строительство, увеличилось производство товаров и услуг повседневного спроса, в большей степени обеспечивались такие важнейшие социальные права, как право на образование, на медицинскую помощь, на отдых в санаториях и т.д. И, вероятно, Н.С. Хрущев и его сподвижники посчитали возможным экстраполировать эту тенденцию и в будущем, что подтверждается отмеченным выше обещанием построить коммунизм. Однако будущее оказалось иным, и довольно скоро стали ощущаться проблемы в экономической сфере, предпринятый план Хрущева создать совнархозы не увенчались успехом, в дальнейшем экономические реформы А.Н. Косыгина, проводимые уже при Л.И. Брежневем с 1964 г., на основе повышения хозяйственной самостоятельности предприятий, также не привели к повышению эффективности советской экономики. В итоге ожидания советских граждан не оправдались, в стране росло недовольство декларациями партийных форумов, которые не подтверждались практикой, к тому же углублялся дефицит огромного числа товаров и т.д.

На этом фоне местные Советы как формально воплощающие в себе народную власть на нижнем уровне (фактически власть была у партийной бюрократии) также нуждались в реформировании. Важной предпосылкой этого была низкая эффективность функционирования местных Советов. Эти вопросы в рассматриваемый период (первая половина 1980-х гг.) стали предметом более пристального внимания ученых. Причем, характерно, что до самого конца существования советского государства у государствоведов не было единого подхода к определению политико-правовой сущности Советов [1].

Соответственно ученые предлагали различные способы повышения эффективности местных Советов, в том числе речь шла о научной организации труда, в частности, предлагалось следующее: во-первых, в работе Советов шире использовать достижений физиологии умственного труда, философии, права, социологии и ряда других наук; во-вторых, с целью повышения эффективности организаторской деятельности обеспечить единство и сочетание

науки, техники и передовой практики; в-третьих, сочетать методы научного управления социальными процессами с демократическими принципами широкого участия трудящихся в деятельности местных Советов; в-четвертых, учитывать конкретные местные условия Совета и его техническую оснащенность [2; 3]. Однако такого рода предложения не затрагивали сущностных сторон, статуса местных Советов, их полномочий и т.д., и большей частью носили общий характер, что было присуще в целом периоду «застоя». Другие исследователи видели в числе причин низкой эффективности работы Советов отсутствие оптимальных взаимоотношений граждан с государственными органами при осуществлении самоуправленческих начал.

В этой связи следует упомянуть следующий опыт. С целью вовлечения в процесс более эффективной работы широких слоев населения Ростовской лабораторией по совершенствованию методов госуправления в исполкомах местных Советов был разработан специальный справочник [1]. В нем представлена основная информация для жителей городов: адреса, телефоны, дни и часы приема граждан во всех государственных органах; перечень условий и документов, необходимых для решения типичных, часто возникающих вопросов, например, в области бытового обслуживания, торговли и общественного питания, социального обеспечения, здравоохранения, регистрации актов гражданского состояния, во взаимоотношениях граждан с правоохранительными органами и т. п., и такому подходу давалась позитивная оценка [5, с. 8]. С такой оценкой мы также соглашаемся, однако предлагаемый путь не касался масштабных аспектов проблемы, а решать следовало именно принципиальные вопросы, а не второстепенные.

Имелось также мнение (в работе В.С. Основин, П.И. Евсеева), что низкая эффективность работы депутатов — это результаты неумелого подхода к организации труда и низкой квалификации депутатов. А именно: недостатки при подборе кандидатов в депутаты в период избирательной кампании, недостаточное внимание, которое уделяют исполкомы обучению депутатов и приобщению их к работе, плохое знание положений Закона СССР «О статусе народных депутатов в СССР»; почти не практиковались отзывы депутатов, хотя законы о порядке отзыва депутатов местных Советов предусматривали, что депутат, не оправдавший доверия своих избирателей либо совершивший поступок, несовместимый со званием советского депутата, должен отзываться из Совета народных депутатов [6, с. 11]. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что авторы этой статьи использовали сугубо партийно-бюрократическую терминологию типа «подбор кандидатов в депутаты», забывая о том, что к 1985 г., когда была опубликована эта работа, население как раз и раздражало то, что кандидаты именно кто-то «подбирает», в то время как по конституционным нормам депутат — это носитель народовластия, и кандидат в депутаты должен не «подбираться», а выдвигаться снизу, самими гражданами.

Следует отметить и такую важную предпосылку реформирования местных Советов — это востребованность советских граждан в большей мере участвовать в осуществлении государственной власти. Этот фактор проявился, в частности, во время всенародного обсуждения проекта Конституции СССР 1977г., что явилось своеобразным способом проверки социальной активности населения, определения эффективности политической системы советского общества, критерием ценности Конституции, формой познания социальных процессов в обществе. Как указывал В.С. Кронский, всего в 118 статей проекта внесено 132 крупных дополнения [7, с. 43]. Население страны желало непосредственно участвовать в жизни страны, а не посредством «бесправных представителей» в лице депутатов местных Советов, главной задачей которых, де-факто, было исполнение директив вышестоящих органов, и прежде всего партийных, что не позволяло реализовывать инициативные предложения. Факт активизации населения признавался и самой властью. Так, в отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии, на ноябрьском (1982 г.) и июньском (1983 г.) Пленумах ЦК КПСС указывалось на

необходимость дальнейшего развития социалистической демократии, социальных возможностей советских граждан в сфере политического управления страной, подчеркивалась исключительная важность формирования личности нового человека, проявляющего глубокую заинтересованность в общем деле, выступающего с критикой имеющихся недостатков, постоянно повышающего уровень своей общественно-политической сознательности [8, с. 63; 9, с. 23; 10, с. 41-42].

В литературе в качестве ключевых предпосылок предстоящих изменений в общество указываются также еще несколько факторов: формальный характер представительных институтов, доминирование исполнительных органов над представительными, экономические проблемы, несовершенство нормативно-правовой базы, низкие компетенции аппарата местных Советов, «всецелая» зависимость от КПСС, «всесильных» министерств и ведомств [11, с. 12].

При таких обстоятельствах объективно вытекала необходимость серьезной трансформации во многих сферах жизни, и эти изменения получили название «перестройка», к которой, как отмечалось, подтолкнули стагнация в экономике, нарастание научно-технического отставания от развитых стран, неспособности обеспечить экономический прогресс. Важной предпосылкой стало все сильнее проявляемое сращивание партийно-государственной номенклатуры с теневой экономикой. Эти и другие негативные масштабные явления требовали принятия кардинальных мер, что и было провозглашено М.С. Горбачевым в начале «перестройки» на апрельском Пленум ЦК КПСС 1985 г. Несколько позже, на XXVII съезде КПСС 1986 г. была принята новая редакция Программы КПСС. Из нее были изъяты провалившиеся задания по построению основ коммунизма в ближайшее время и провозглашался курс на совершенствование социализма. Одновременно развернулась антиалкогольная кампания [12, с. 340].

В партийных документах шла речь о демократизации государственной деятельности, гласности, экономических реформах в контексте уменьшения ее директивности и усиления хозрасчетных начал. Тогда же применительно к деятельности Советов всех уровней с конца «застоя» и соответственно с начала «перестройки» (то есть с 1985 г.) принимались меры по их изменению, поскольку законодательство о Советах первых лет перестройки принималось в соответствии с решениями пленумов ЦК и съездов КПСС, в которых находили отражение определенные негативные проявления в деятельности местных органов власти. Так, Постановление апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении работы Советов народных депутатов» [13] выявило недостатки в работе местных органов власти и наметило основные направления совершенствования местных органов власти.

При этом, однако, о «кризисе» советской системы речи не шло, считалось, что это лишь временные трудности, преодоление которых возможно на пути совершенствования правовой базы и дальнейшего усиления партийного руководства Советами. Именно в таком духе речь шла на XXVII съезде КПСС. Вместе с тем на этом форуме, в отличие, от предшествующих, все же больше внимания, хотя в целом и немного, уделялось освещению негативных сторон в жизни советского общества, в том числе в порядке самокритики. Так, в докладе М.С. Горбачева указывалось, что «мы своевременно не дали политической оценки изменению экономической ситуации, не осознали всей остроты и неотложности перевода экономики на интенсивные методы развития, активное использование в народном хозяйстве достижений научно-технического прогресса. Призывов и разговоров на этот счет было немало, а дела практически стояли на месте ... Образовался разрыв между общественными потребностями и достигнутым уровнем производства, между платежеспособным спросом и его материальным покрытием. И хотя в последнее время предпринимались усилия, полностью исправить положение не удалось» [14, с. 78].

Говорилось и о том, что из всего этого необходимо было извлечь самые «серьезные уроки». Но к таким докладам даже генеральных секретарей советское общество относилось уже с недоверием. Относительно дальнейшего развития местных Советов в документах «перестройки» как правило преобладал такой же стиль. Тогда, на первом этапе «перестройки» считалось, что «Советам не хватает деловитости и инициативы, слаб контроль с их стороны» [14, с. 93]. Кроме того, констатировалось, что в решении ряда вопросов местного значения возможности местных Советов пока ограничены, «существует чрезмерная централизация в таких делах, которые далеко не всегда видны из центра и гораздо лучше могут решаться на местах» [14, с. 94]. Говорилось также о недостаточной самостоятельности и ответственности Советов, неэффективном механизме их взаимодействия с предприятиями и организациями вышестоящего подчинения. Эти недостатки уже не отрицались, однако в рамках существовавшей политической системы с той же монопольной правящей КПСС и разросшейся управленческой бюрократией в той же плановой экономике изменить сущность и роль местных Советов, как показала история, было невозможно [15, с. 32] (в литературе на э тот счет имеются ряд работ [16; 17; 18 и др.]). В результате институт местных Советов после распада СССР в 1991 г. был упразднен, и был заменен ныне действующим институтом местного самоуправления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прохоров В. Т. О политико-правовой природе Советов как звеньев системы местного самоуправления // Правоведение. 1993. № 2. С. 84 – 89.
2. Научные основы управленческой деятельности в системе Советов / Под ред. ред. Ю. Г. Судницына. Свердловск: СЮИ, 1977. 68 с.
3. Скуратов Ю.И. Научная организация труда в системе местных Советов: Содержание и принципы // Правоведение. 1982. № 5. С. 85-89.
4. Справочник гражданина города Шахты. Ростов-на-Дону, 1985. 132 с.
5. Бондарь Н.С. Личность в системе социалистического самоуправления: Конституционный аспект // Правоведение. 1987. № 6. С. 7-10.
6. Основин В.С., Евсеев П.И. Организационно-правовые проблемы повышения эффективности работы местных Советов // Правоведение. 1985. № 1. С. 10-13.
7. Кронский В.С. Всенародное обсуждение проекта Конституции СССР 1977 года и развитие законодательства // Правоведение. 1985. № 2. С. 42 – 46.
8. Материалы XXVI съезда КПСС. В 2 т. Т.1. М.: Политиздат, 1981. 382 с.
9. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС (22 ноября 1982г.). М.: Политиздат, 1982. 128 с.
10. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС (14-15 июня 1983г.) М.: Политиздат, 1983. 80 с.
11. Черноситов В.А. Организационно-правовая трансформация местных Советов народных депутатов на завершающем этапе Советского государства (1985–1991 гг.): дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. 249 с.
12. Материалы XXVII съезда КПСС. М.: Политиздат, 1986. 351 с.
13. Постановление апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении работы Советов народных депутатов» // Коммунист. 1985. №6. С. 11-14.
14. Горбачев М.С. Политический доклад ЦК КПСС к XXVII съезду КПСС, 25 февраля 1986 г. М.: Политиздат, 1987. 178 с.
15. Черноситов В.А. Организационно-правовая трансформация местных Советов народных депутатов на завершающем этапе Советского государства (1985-1991 гг.): дисс. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008.
16. Данилевская И.Л. Проблематика самоуправления и местного самоуправления в научных дискуссиях периода перестройки (1984-1990 гг.) // Право и государство: теория и практика. 2023. № 8(224). С. 187-189.

17. Антонов А. С. Трансформация модели местного самоуправления в условиях кризиса и демонтажа советской политической системы в конце XX века на примере Рязанской области // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2023. № 3 (80). С. 59-68.

18. Евдокимов И.Д., Кудрин Г.М., Куликова А. П. Институциональная трансформация советской системы партийного и государственного управления в период "перестройки" // Скиф. 2022. № 1. С. 78-84.

© Упоров И.В., 2024.